

O PAPEL DAS DOULAS NA PROMOÇÃO DO PARTO HUMANIZADO EM MATERNIDADE PÚBLICA DA REGIÃO NORTE DO BRASIL

The Role of Doulas in Promoting Humanized Childbirth in a Public Maternity Hospital in Northern Brazil

Karla Brandão de Araújo¹
Maria Suely de Sousa Pereira²

RESUMO

Objetivo: Analisar a percepção de doulas acerca de sua atuação na promoção da humanização do parto em uma maternidade pública de referência da região Norte do Brasil, identificando benefícios assistenciais, limites institucionais e desafios relacionados à inserção no contexto hospitalar. **Metodologia:** Trata-se de pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa, realizada em maternidade integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), localizada na zona leste do município de Manaus, Amazonas. Participaram cinco doulas atuantes nos setores de admissão, pré-parto e alojamento conjunto, correspondendo à totalidade das profissionais vinculadas ao serviço à época da coleta. Os dados foram produzidos entre março e julho de 2009 por meio de questionário estruturado com questões abertas sobre compreensão do papel da doula, percepção de benefícios, relação com a equipe de saúde e estratégias de divulgação do trabalho. O material foi submetido à análise temática, com codificação e organização indutiva em categorias analíticas. **Resultados:** A análise evidenciou que as doulas compreendem sua atuação como suporte emocional contínuo, fundamentado na escuta qualificada, no incentivo ao protagonismo feminino e na utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor. A presença constante foi associada à redução da ansiedade materna, ao fortalecimento da confiança da parturiente e à qualificação da experiência do parto. Observou-se, ainda, função mediadora entre mulher e equipe de saúde, favorecendo a compreensão das informações e a participação nas decisões. Entretanto, foram identificados limites estruturais, como resistência de parte dos profissionais, ausência de normatização institucional clara e fragilidade no reconhecimento formal da prática. **Considerações:** Conclui-se que a atuação das doulas constitui estratégia relevante para a consolidação da humanização do parto no SUS, ao fortalecer dimensões relacionais do cuidado e ampliar a autonomia das mulheres. Sua efetividade, contudo, depende de reconhecimento institucional, definição de atribuições e integração interprofissional capazes de superar tensões históricas na organização do trabalho obstétrico.

Palavras-chave: Doulas; Parto humanizado; Enfermagem obstétrica; Humanização da assistência; Enfermeiros de saúde pública.

ABSTRACT

Objective: To analyze doulas' perceptions regarding their role in promoting the humanization of childbirth in a public referral maternity hospital in Northern Brazil, identifying care-related benefits, institutional limitations, and challenges associated with their integration into the hospital setting. **Methodology:** This exploratory-descriptive qualitative study was conducted in a maternity hospital affiliated with the Brazilian Unified Health System (SUS), located in the eastern zone of Manaus, Amazonas. Five doulas working in admission, pre-labor, and rooming-in units participated, corresponding to the total number of professionals active in the service at the time of data collection. Data were collected between March and July 2009 through a structured questionnaire containing open-ended questions addressing the understanding of the doula's role, perceived benefits, relationship with the healthcare team, and strategies for promoting the service. The material was subjected to thematic analysis, with coding and inductive organization into analytical categories. **Results:** The findings revealed that doulas perceive their work as continuous emotional support grounded in qualified listening,

¹ Doutoranda, UEA, karla.araujo@ifam.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/2351666860215098>, <https://orcid.org/0000-0002-0563-9562>

² Doutora, Obstetrícia e Mastologia, UNESP, mariasuely@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5352606080453672>, <https://orcid.org/0000-0003-2697-3348>

encouragement of women's protagonism, and the use of non-pharmacological pain relief methods. Their constant presence was associated with reduced maternal anxiety, increased confidence, and improved childbirth experience. Additionally, a mediating function between women and the healthcare team was identified, facilitating information comprehension and participation in decision-making. However, structural limitations were also observed, including professional resistance, lack of clear institutional regulation regarding doula responsibilities, and fragility in formal recognition of the practice. *Considerations:* Doula support represents a relevant strategy for strengthening humanized childbirth within the Brazilian Unified Health System, as it enhances relational dimensions of care and expands women's autonomy. Nevertheless, its effectiveness depends on institutional recognition, clear role definition, and interprofessional integration capable of overcoming historical tensions in the organization of obstetric care.

Keywords: Doulas, Humanizing Delivery; Obstetric nursing; Humanization of assistance; Nurses public health.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A assistência ao parto no Brasil tem sido historicamente marcada pela centralidade do modelo biomédico e pela institucionalização do nascimento em ambiente hospitalar. Embora esse processo tenha contribuído para a redução de indicadores de morbimortalidade materna e neonatal, também consolidou práticas caracterizadas pela tecnificação excessiva e pela padronização das condutas, muitas vezes dissociadas das dimensões subjetivas, culturais e relacionais do parto. Nos últimos anos, o debate sobre humanização da assistência obstétrica tem se intensificado, reafirmando a necessidade de reorganizar o cuidado com base na autonomia da mulher, na integralidade e no respeito às evidências científicas (Luz; Caldeira; Maciel, 2024; Feijó *et al.*, 2025).

Nesse cenário, a atuação das doulas tem ganhado visibilidade como estratégia de fortalecimento do protagonismo feminino e de qualificação da experiência do parto. Estudos recentes indicam que a presença contínua dessas mulheres favorece segurança emocional, melhor comunicação com a equipe de saúde e maior satisfação materna (Luz; Caldeira; Maciel, 2024). Além disso, pesquisas apontam que a doula pode atuar como mediadora entre parturiente e profissionais, reduzindo assimetrias informacionais e contribuindo para práticas menos intervencionistas (Feijó *et al.*, 2025).

A literatura contemporânea também tem evidenciado que a inserção das doulas no ambiente hospitalar não ocorre de forma neutra, mas em meio a tensões relacionadas à organização do trabalho obstétrico. Investigações apontam que sua presença pode ser percebida como elemento de questionamento ao modelo tradicional de assistência, especialmente quando reforça a participação ativa da mulher nas decisões sobre seu corpo e seu parto (Luz; Caldeira; Maciel, 2024). Tal aspecto revela que a doulagem transcende o suporte emocional, configurando-se como prática que dialoga com direitos reprodutivos e com a democratização das relações no cuidado em saúde.

Outro eixo relevante na produção recente refere-se ao papel das doulas na prevenção e redução da violência obstétrica. Revisão integrativa publicada em 2025 destaca que o acompanhamento contínuo contribui para o fortalecimento da autonomia feminina e para a diminuição de práticas coercitivas ou desnecessárias no contexto hospitalar (Souza *et al.*, 2025). Essa dimensão reforça a pertinência da doula como agente de humanização e como estratégia alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde.

Apesar do crescimento da produção científica nos últimos cinco anos, observa-se que os estudos ainda são concentrados em determinadas regiões do país, havendo lacunas na compreensão da inserção das doulas em contextos específicos, como maternidades públicas da região Norte. Além disso, permanece limitada a investigação sobre as condições institucionais que sustentam ou dificultam a consolidação dessa prática no cotidiano dos serviços.

O presente estudo é oriundo de pesquisa desenvolvida em 2009, período em que a discussão sobre doulagem ainda era incipiente no cenário brasileiro. À época, a institucionalização do serviço de doulas em maternidades públicas era restrita e a produção científica nacional era escassa. Entretanto, os debates atuais evidenciam que as tensões relacionadas ao reconhecimento institucional, à definição de atribuições e à integração interprofissional persistem, conferindo atualidade e relevância à análise de dados produzidos naquele contexto histórico (Luz; Caldeira; Maciel, 2024; Feijó *et al.*, 2025).

Revisitar essa experiência permite compreender processos de continuidade e transformação na organização do trabalho obstétrico, especialmente em região estratégica do país, contribuindo para o debate contemporâneo sobre humanização do parto, políticas públicas e valorização de práticas baseadas em evidências. Assim, ao articular um recorte histórico com discussões atuais, o estudo reafirma a importância de analisar criticamente a inserção das doulas no âmbito do SUS.

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar a percepção das doulas acerca de sua atuação na promoção da humanização do parto em uma maternidade pública de referência da região Norte do Brasil, identificando benefícios assistenciais e limites institucionais. A questão norteadora que orienta a investigação é: como as doulas percebem sua inserção no contexto hospitalar e quais potencialidades e desafios identificam na promoção da humanização do parto no âmbito do SUS?

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa, oriunda de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado em 2009 no Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas. A opção pela abordagem qualitativa fundamentou-se na necessidade de compreender os significados atribuídos pelas doulas à sua atuação no contexto hospitalar, considerando que o fenômeno investigado envolve dimensões subjetivas, relacionais e institucionais que não podem ser adequadamente apreendidas por meio de métodos exclusivamente quantitativos.

A investigação foi desenvolvida em uma maternidade pública de referência localizada na zona leste do município de Manaus, integrante da rede do Sistema Único de Saúde. À época da coleta de dados, a instituição contava com cinco doulas atuantes nos setores de admissão, pré-parto e alojamento conjunto. O cenário foi selecionado por representar experiência institucional consolidada na região Norte, possibilitando analisar a inserção das doulas em ambiente hospitalar estruturado e de alta demanda assistencial.

Participaram do estudo cinco doulas vinculadas ao serviço da maternidade no período da pesquisa. Considerando o quantitativo total de doulas atuantes na instituição naquele momento, buscou-se incluir o maior número possível de participantes, configurando amostragem por conveniência e acessibilidade. Foram adotados como critérios de inclusão: estar em exercício ativo no serviço durante o período da coleta, aceitar participar voluntariamente da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não foram estabelecidos critérios adicionais de exclusão, desde que atendidas as condições mencionadas.

A coleta de dados ocorreu entre março e julho de 2009, por meio de questionário estruturado contendo questões abertas. O instrumento foi organizado em duas partes: a primeira destinada à caracterização das participantes, incluindo tempo de atuação e formação relacionada à doulagem; e a segunda composta por perguntas discursivas que abordavam a compreensão do papel da doula, a percepção acerca dos benefícios assistenciais, a relação com a equipe de saúde, eventuais resistências institucionais e estratégias de divulgação do trabalho. A aplicação foi realizada presencialmente pela pesquisadora, em espaço reservado na própria instituição, assegurando privacidade e liberdade de expressão das participantes. Os questionários foram recolhidos após o preenchimento, garantindo integridade e completude do material obtido.

Os dados produzidos foram organizados e submetidos à análise temática, desenvolvida em etapas sucessivas de leitura flutuante, identificação de unidades de sentido, codificação e agrupamento em categorias analíticas. A construção das categorias ocorreu de forma indutiva, a partir da recorrência e relevância dos conteúdos emergentes nos relatos. A interpretação buscou manter coerência entre o material empírico e o referencial teórico da humanização da assistência ao parto e da organização do trabalho em saúde, permitindo compreender a atuação das doulas sob perspectivas assistenciais e institucionais. Procedeu-se à leitura reiterada do corpus e à sistematização criteriosa dos achados, visando assegurar consistência analítica e transparência no percurso metodológico.

O estudo foi submetido e aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas. As participantes foram esclarecidas quanto aos objetivos da pesquisa, garantias de anonimato, confidencialidade das informações e direito de desistência a qualquer momento, sem prejuízo às suas atividades no serviço. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi apresentado em linguagem acessível e assinado previamente à participação.

3 RESULTADOS

Participaram do estudo cinco doulas vinculadas à maternidade investigada, com tempos de atuação variados e experiências formativas distintas, incluindo formação específica em doulagem e inserção por meio de atividades voluntárias. A análise temática do corpus, realizada de forma indutiva, possibilitou identificar três categorias centrais que expressam os sentidos atribuídos pelas participantes à sua prática: (1) produção de vínculo e reconstrução do protagonismo feminino; (2) doula como tecnologia leve de cuidado e mediadora institucional; e (3) tensões estruturais na divisão social do trabalho em saúde. Essas categorias não se apresentam de forma isolada, mas articulam dimensões assistenciais e institucionais da atuação das doulas no contexto hospitalar.

3.1 Produção de vínculo e reconstrução do protagonismo feminino

Os relatos indicam que a presença contínua da doula constitui elemento estruturante do cuidado. A permanência ao lado da mulher durante o trabalho de parto foi reiteradamente associada à redução de sentimentos de medo, insegurança e solidão. A escuta qualificada e o apoio emocional emergem como práticas centrais, compreendidas pelas participantes como diferenciais em relação à dinâmica institucional marcada pela rotatividade de profissionais e pela priorização de procedimentos técnicos.

A análise dos discursos revela que o vínculo estabelecido não se limita ao conforto afetivo, mas produz efeitos sobre a postura da parturiente diante do processo parturitivo. As doulas percebem que a orientação sobre respiração, posições e métodos não farmacológicos contribui para fortalecer a confiança da mulher e ampliar sua participação nas decisões relacionadas ao parto. Nesse sentido, a atuação é interpretada como mecanismo de reconstrução do protagonismo feminino, frequentemente fragilizado no ambiente hospitalar.

Observa-se que as participantes não se posicionam como substitutas de profissionais de saúde, mas como apoio complementar, cuja centralidade reside na dimensão relacional do cuidado.

3.2 Doula como tecnologia leve de cuidado e mediadora institucional

A segunda categoria evidencia que a atuação das doulas ultrapassa o suporte emocional, assumindo função mediadora entre a parturiente e a equipe de saúde. A tradução de termos técnicos, a explicação de procedimentos e o incentivo à formulação de perguntas foram mencionados como estratégias recorrentes.

Essa mediação é percebida pelas participantes como contribuição para a redução de assimetrias informacionais no contexto hospitalar. Ao facilitar a compreensão das condutas adotadas, a doula amplia a possibilidade de participação ativa da mulher no processo assistencial.

Os relatos indicam ainda que essa atuação favorece maior tranquilidade durante o trabalho de parto, o que, segundo a percepção das participantes, pode repercutir positivamente na evolução do processo. Embora o estudo não tenha mensurado indicadores clínicos, a recorrência desse entendimento entre as doulas evidencia que a presença contínua é compreendida como elemento qualificador da experiência do parto.

Do ponto de vista analítico, a doula se configura como tecnologia leve de cuidado, centrada na produção de vínculo, comunicação e acolhimento, dimensões frequentemente secundarizadas em modelos assistenciais fortemente tecnocráticos.

3.3 Tensões estruturais e limites na divisão do trabalho em saúde

A terceira categoria revela que a inserção das doulas no ambiente hospitalar é atravessada por limites institucionais. Parte das participantes relatou resistência por parte de alguns profissionais, atribuída ao desconhecimento das atribuições da doula ou à percepção de possível interferência nas condutas assistenciais.

Os discursos apontam que a ausência de normatização institucional clara quanto às competências e limites de atuação gera ambiguidades e inseguranças, tanto para as doulas quanto para

a equipe multiprofissional. O caráter predominantemente voluntário da atividade à época da pesquisa também foi identificado como fator que fragiliza o reconhecimento formal da prática, ainda que não tenha sido mencionado como desmotivador da atuação.

Esses achados indicam que a consolidação da doulagem no contexto hospitalar depende não apenas da aceitação individual de profissionais, mas de definição institucional que delimite atribuições e integre essa prática à organização do cuidado.

De forma articulada, os resultados evidenciam que a atuação das doulas opera simultaneamente na dimensão assistencial ao fortalecer vínculo e autonomia, e na dimensão institucional ao tensionar a divisão tradicional do trabalho em saúde. A análise qualitativa permitiu compreender que tais dimensões são indissociáveis e constituem o núcleo interpretativo da experiência investigada.

4 DISCUSSÃO

A análise temática, construída de forma indutiva a partir da recorrência e relevância das unidades de sentido identificadas nos relatos, permitiu compreender a atuação das doulas sob duas dimensões interdependentes: a assistencial e a institucional. As três categorias emergentes (produção de vínculo e reconstrução do protagonismo feminino; doula como tecnologia leve de cuidado e mediadora institucional; e tensões estruturais na divisão social do trabalho em saúde) revelam que a prática da doulagem se insere simultaneamente no campo da humanização da assistência e nas disputas que atravessam a organização do trabalho obstétrico.

A categoria “produção de vínculo e reconstrução do protagonismo feminino” evidencia que a presença contínua e a escuta qualificada constituem elementos centrais da prática das doulas. Os relatos indicam que o apoio emocional e físico favorece segurança e confiança, fortalecendo a participação ativa da mulher no processo parturitivo. Esse achado dialoga com evidências qualitativas que associam o suporte contínuo à ampliação da autonomia e à melhoria da experiência do parto (Silva *et al.*, 2012), além de estudos que reconhecem a doula como agente de fortalecimento do protagonismo feminino no cenário obstétrico (Fernandes, 2019). A atuação descrita pelas participantes revela que o vínculo estabelecido opera como tecnologia leve de cuidado, centrada na dimensão relacional e na integralidade da assistência.

A segunda categoria, “doula como tecnologia leve de cuidado e mediadora institucional”, destaca que a prática investigada ultrapassa o suporte afetivo, assumindo função de mediação

comunicacional entre parturiente e equipe de saúde. A tradução de termos técnicos e o incentivo à participação ativa contribuem para reduzir assimetrias informacionais e ampliar a compreensão das condutas assistenciais. Estudos desenvolvidos em centros obstétricos brasileiros indicam que essa mediação qualifica a experiência do parto e favorece relações assistenciais mais colaborativas (Feijó *et al.*, 2025; Souza; Castro; Quintilio, 2021). Assim, a doula atua como ponte entre saberes técnicos e vivências subjetivas, reforçando a perspectiva da humanização como reorganização das práticas de cuidado.

A categoria “tensões estruturais na divisão social do trabalho em saúde” evidencia que a inserção das doulas no ambiente hospitalar é atravessada por resistências institucionais e ambiguidades normativas. O desconhecimento das atribuições e a ausência de regulamentação formal foram apontados como fatores que geram insegurança e disputas simbólicas no interior das equipes. Tais resultados convergem com análises que identificam a doula como elemento desencadeador de tensões entre modelos de assistência obstétrica, especialmente quando sua atuação questiona práticas tecnocráticas consolidadas (Herculano *et al.*, 2018; Barbosa *et al.*, 2018). A literatura também aponta que a profissionalização e a institucionalização da doulagem constituem desafios ainda presentes no contexto brasileiro (Ferreira; Barros, 2016).

Importa destacar que, por tratar-se de estudo qualitativo com cinco participantes, totalidade das doulas atuantes na instituição à época, os resultados não pretendem generalização estatística, mas aprofundamento interpretativo da experiência vivenciada naquele contexto específico. A densidade analítica foi assegurada pela análise temática rigorosa e pela inclusão de todas as profissionais disponíveis, o que confere consistência interna ao estudo. Assim, embora o número de participantes seja reduzido, a abrangência censitária no cenário investigado fortalece a coerência metodológica e a validade interpretativa dos achados.

A convergência entre os resultados obtidos em 2009 e a literatura publicada nos anos subsequentes indica que as questões relacionadas ao reconhecimento institucional, à integração interprofissional e à consolidação da humanização do parto permanecem atuais. Estudos recentes reiteram que a presença das doulas pode contribuir para práticas menos intervencionistas e para enfrentamento de situações caracterizadas como violência obstétrica (Souza *et al.*, 2025), reforçando a pertinência da análise aqui desenvolvida.

Dessa forma, a discussão evidencia que a atuação das doulas constitui prática estratégica para a humanização do parto no âmbito do SUS, operando simultaneamente no fortalecimento do vínculo,

na mediação institucional e no tensionamento das estruturas tradicionais de organização do cuidado. A consolidação dessa prática, contudo, depende de reconhecimento formal, definição clara de atribuições e articulação interprofissional consistente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados evidenciou que a atuação das doulas na maternidade investigada se estruturava em torno de três dimensões interdependentes: a produção de vínculo e fortalecimento do protagonismo feminino, a mediação comunicacional no ambiente hospitalar e as tensões decorrentes da inserção dessa prática na divisão social do trabalho em saúde. Essas dimensões revelam que a doulagem não se restringe a suporte emocional circunstancial, mas constitui prática relacional com implicações assistenciais e institucionais relevantes.

No plano assistencial, a presença contínua, a escuta qualificada e o incentivo à participação ativa da mulher demonstraram potencial para qualificar a experiência do parto, fortalecendo segurança, autonomia e compreensão do processo parturitivo. A mediação exercida pelas doulas contribui para reduzir assimetrias informacionais e ampliar a participação da parturiente nas decisões, reforçando princípios éticos e organizacionais alinhados à humanização da assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde.

No plano institucional, os achados evidenciam que a consolidação da doulagem depende de reconhecimento formal, definição clara de atribuições e integração interprofissional. As resistências relatadas e a ausência de normatização institucional à época da pesquisa indicam que a inserção das doulas não é neutra, mas atravessada por disputas relacionadas à legitimidade das práticas de cuidado. A superação desses limites requer políticas públicas que reconheçam a doula como agente complementar na assistência obstétrica, com diretrizes claras de atuação e articulação com equipes multiprofissionais.

Embora oriundo de pesquisa realizada em 2009, o estudo mantém relevância ao evidenciar permanências estruturais na organização do cuidado obstétrico. A convergência entre os achados empíricos e a literatura nacional publicada ao longo da última década demonstra que os desafios relacionados ao reconhecimento institucional, à integração interprofissional e à consolidação da humanização do parto permanecem atuais. Revisitar essa experiência histórica permite compreender a trajetória da inserção das doulas no SUS e reforça a necessidade de fortalecer estratégias que garantam práticas assistenciais centradas na mulher.

Como implicações para a prática, destaca-se a importância de incorporar a doulagem às políticas institucionais de humanização, com definição de fluxos, capacitação das equipes e esclarecimento das atribuições. Para a gestão, recomenda-se a construção de normativas que assegurem integração efetiva das doulas no processo de cuidado, evitando ambiguidades que gerem conflitos. No campo da pesquisa, sugere-se a realização de estudos longitudinais e comparativos que avaliem impactos assistenciais e organizacionais da presença de doulas em diferentes contextos regionais.

Conclui-se que a atuação das doulas representa estratégia consistente para a qualificação da assistência ao parto, articulando cuidado relacional, autonomia feminina e reorganização das práticas institucionais. Sua consolidação, contudo, depende de compromisso político, reconhecimento formal e integração no projeto coletivo de fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

REFERÊNCIAS

Barbosa, M. B. B. *et al.* Doulas como dispositivos para humanização do parto hospitalar: do voluntariado à mercantilização. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 42, n. 117, p. 420-429, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201811706>. Acessado em: Fev. 2026.

Brüggemann, O. M.; Parpinelli, M. A.; Osis, M. J. D. Evidências sobre o suporte durante o trabalho de parto/parto: uma revisão da literatura. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 5, p. 1316-1327, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2005000500003>. Acessado em: Fev. 2026.

Carraro, T. E. *et al.* Cuidado e conforto durante o trabalho de parto e parto: na busca pela opinião das mulheres. **Texto & Contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 15, n. esp., p. 97-104, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/pV6KPCcRtvkhKKWVgLgdw5S/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Fev. 2026.

Diniz, C. S. G. Humanização da assistência ao parto no Brasil: os muitos sentidos de um movimento. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 627-637, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232005000300019>. Acessado em: Fev. 2026.

Feijó, G. dos S. *et al.* Atuação das doulas em um centro obstétrico: perspectiva de profissionais de enfermagem e medicina. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 30, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/ce.v30i0.97529pt>. Acessado em: Fev. 2026.

Fernandes, T. Doulagem: uma atuação de resistência e democratização. **Cadernos de Gênero e Diversidade**, Salvador, v. 5, n. 4, p. 236-252, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/cgd.v5i-4.29485>. Acessado em: Fev. 2026.

Ferreira, A. R.; Barros, N. F. de. Motivos para atuação e formação profissional: percepção de doulas. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 4, p. 1395-1407, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312016000400017>. Acessado em: Fev. 2026.

Herculano, T. B. *et al.* Doulas como gatilho de tensões entre modelos de assistência obstétrica: o olhar dos profissionais envolvidos. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 42, n. 118, p. 702-713, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201811813>. Acessado em: Fev. 2026.

Luz, L. D. P. da; Caldeira, S.; Maciel, E. M. G. de S. Vivência e expectativas de doulas em região brasileira de fronteira. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 48, n. 140, e8386, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2358-289820241408386P>. Acessado em: Fev. 2026.

Silva, R. M. da *et al.* Evidências qualitativas sobre o acompanhamento por doulas no trabalho de parto e no parto. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 10, p. 2783-2794, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012001000026>. Acessado em: Fev. 2026.

Souza, J. L. de; Castro, R. B. B. de; Quintilio, M. S. V. Parto humanizado: o papel da doula e a visão do enfermeiro. **Saúde.com**, Jequié, v. 17, n. 4, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/rsc.v-17i4.8804>. Acessado em: Fev. 2026.

Souza, P. S. F.; Sousa, W. C. S. de; Sousa, J. da C. O papel da doula na prevenção e redução da violência obstétrica: uma revisão integrativa. **Revista FT**, Enfermagem, v. 29, ed. 146, maio 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.69849/revistaft/cl10202505301820>. Acessado em: Fev. 2026.